

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYA QILGAN HOLDA O'QUV DASTURINI ISHLAB CHIQUISHNING DASTUR MAZMUNIGA OID TAMOYILLARI

Abduvohid Abduvahobovich Isaqov

Namangan davlat universiteti,

Tasviriy va amaliy san'at kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397906>

Ma'lum bo'lishicha, izlanuvchan o'qituvchilar mazmunli o'quv dasturini yaratish uchun darslarni ham o'quvchilar qiziqishlari, ham ularning hayoti bilan bog'lashni istashlari aniqlandi. O'quvchilar san'at bo'yicha o'quv dasturini estetik va madaniy mazmun uchun oddiy vosita sifatida qabul qilishdan ko'ra, uning tuzilishini his qilishlari, o'rganishlari va tushuntira olishlari kerak (Gude, 2007). Zamonaviy san'atni tushunish yoki o'quvchilarga ma'no yaratish uchun zamonaviy strategiyalarni o'rganishga yo'l-yo'riq berishning o'zi etarli emas. Shuning uchun, o'quv dasturini tuzishda jahonning yetakchi tajribalalarini tahlil qilgan holda quyidagi asosiy tamoyillarga e'tibor qaratdik.

Ma'no va mazmun.

Estetika orqali ma'no yaratishga e'tibor qaratish va bu ko'p yondashuvlar asosida, Oliviya Gude ma'no yaratish san'at ta'limining asosiy o'quv maqsadlaridan biri ekanligini ta'kidlaydi. (Bain, Newton, Kuster, & Milbrandt, 2010)(235-bet). Bundan tashqari, muallif o'quv dasturining mavzularini muhokama qilayotganda, o'quv rejasining asosiy mavzularini ko'rib chiqishda o'quvchilar va o'qituvchilar kutayotgan natija va ularning faol ishtirokini rag'batlantirish kerakligiga to'xtalad (Gude, 2007). Braziliyalik tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, maktab o'quv dasturining san'at haqidagi kontseptsiyasi nafaqat mazmun, tushuncha, belgi va maktab rasmiy hujjatlaridan iborat bo'lishi kerak, balki maktabda va undan tashqarida atrof-muhit ustida ishlaydigan va sub'ektivlashtiruvchi bilimlar, madaniy va texnologik asarlar-tasvirlarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Dastur tarkibi esa o'quvchilar hayotida mavjud bo'lgan va o'zlarini turli yo'llar bilan ko'rsatish imkoniyatini beradigan vositalar ham dasturining bir qismi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydilar (Wolffenbüttel & Brum, 2020).

Biroq, o'quv dasturini loyihalashda o'quv rejasi yoki uning mazmuni ta'rifini izlashdan ko'ra, o'quv dasturi mazmuni nimadan iboratligini bilish muhimroqdir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'quv dasturi o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida, shuningdek ular va bilim o'rtasida vositachi sifatida ko'rilishi kerak (Wolffenbüttel & Brum, 2020). Shu nuqtai nazardan qaraganda, ko'pchilik tadqiqotchilar o'quv dasturining tuzilishi asosan o'quvchilarni darsga jalb etish, ularning estetik ko'nikmalarini rivojlantirish, san'atni idrok etish, mazmunidan qat'i nazar, kelajakdagi kasb-hunarga tayyorlay olishi kerak, deb hisoblaydilar. Shunga ko'ra, mazmunli, samarali va zamonaviy san'at o'quv dasturini yaratishning asosiy tarkibiy qismlari o'quvchilarning o'z-o'zini anglashi, mavzularning o'z hayoti bilan bog'liqligi, ijtimoiy onglik, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, ishtiyoq va zamonaviylikdir (Bain, Newton, Kuster, & Milbrandt, 2010; Gude, 2007; Kraehea, 2020; Pennisi, 2013; Wolffenbüttel & Brum, 2020)

Mavzuning o'quvchilar hayoti bilan aloqasi.

Ko'pchilik tadqiqotchilar (Gude, 2007; Wolffenbüttel & Brum, 2020; Pennisi, 2013; Long, 2001) zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqishda o'quvchilar hayotiga tegishli mavzulardan foydalanishga e'tibor qaratadilar. Gude (2007) ta'kidlaganidek, agar ta'lim jarayonida o'quvchilar san'atning o'z hayotlariga muhim hissa qo'shishini anglatmasa o'quv

dasturidagi modernistik elementlar va tamoyillar, uslublar va asoslarning o'zi sifatli san'at o'quv dasturini yaratish uchun yetarli emas. Shu sababli, maktab, o'quv rejasi va zamonaviy o'quvchi o'rtasida tafovut mavjud va shuning uchun ham sinfda ishlab chiqilgan o'qitish usullari ko'pincha samarasiz, chunki ular o'quv rejasining o'zidayoq mazmun yuqori darajada emas. Natijada o'quvchilarga maktab devorlari tashqarisidagi zamonaviy dunyo yanada jozibali ko'rinadi (Wolffenbüttel & Brum, 2020). Pennisining ta'kidlashicha, ko'plab o'smirlar maktabni samarasiz deb bilishadi, chunki ularning hayotlari o'quv dasturida e'tiborga olinmaydi. O'qituvchilarda esa o'zlarini chekingan deb hisoblaydigan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash ehtimoli kamroq (Pennisi, 2013).

O'quv dasturi samarali bo'lishi uchun o'quvchilar badiiy tafakkur kundalik hayotning ajralmas ekanligini va ularning hayotining barcha jabhalarini boyitishi mumkinligini tushunishlari, mavzularni o'z hayotlari bilan bog'lay olishlari kerak. Gude (2007) ma'lumotlariga ko'ra, tasviriy san'at darslari tarkibiga dizayn, arxitektura, an'anaviy hunarmandchilik va barqaror atrof-muhitga oid mavzular kiritilishi mumkin, bu esa uni mazmunli o'quv dasturiga aylantiradi. Misol uchun, Pattonning (2012) ta'kidlashicha, uning darslaridan 3 oy o'tgach, intervyu o'tkazayotganda, o'quvchilardan biri u o'ynagan murakkab 3D o'yinlar va darsda bajargan o'yin dizayni o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rgan.

O'quvchilarda o'z-o'zini anglashni rivojlantirish.

Tadqiqotchilar, shuningdek, keyingi eng keng tarqalgan toifani sifatida o'z-o'zini anglash ko'nikmasini shakllantirish (Gude, 2007; Pennisi, 2013; Bain, Newton, Kuster, & Milbrandt, 2010) o'quv dasturlarini ishlab chiqishda muhim deb hisoblashdi. Tasviriy san'at o'quvchilarning kim ekanligi va kim bo'lishi mumkinligini shakllantirishga yordam berish jarayonida ularning hissiy va intellektual rivojlanishini kengaytirishga xizmat qiladigan muhim imkoniyatdir. Avtoportret, dunyoqarash, paradigmalarning o'zgarishi, shaxs, munosabatlar, o'z-o'zini tasviri va ommaviy axborot vositalari, intilishlar va orzular, yo'qotishlar, ijtimoiy sharhlar, urush va tinchlik va atrof-muhitga oid mavzular tematik tarzda ishlab chiqilgan o'quv dasturini tashkil qilishi mumkin (Bain, Newton, Kuster, & Milbrandt, 2010). O'quvchilarni o'z-o'zini identifikatsiyalashning ma'lum jihatlarini tasvirlash yoki ramziylashtirishga yo'naltirilgandan ko'ra, ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan yoki odatiy hol sifatida qabul qilinadigan holatni o'rganish uchun o'zlarini yangi yo'llar bilan ko'rishga undash kerak (Gude, 2007). Shuningdek, o'quv dasturining mavzularini o'quvchilar bilan muhokama qilish "Men" ni qurish nuqtai nazaridan foydali bo'lishi mumkin degan xulosaga kelish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar o'zlarining g'oyalari va takliflari sinfni shakllantirishda qanday qo'llanilganiga oid aniq misollarni ko'rganlarida, ular o'z ishlari uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishgan (Pennisi, 2013).

References:

1. Bain, C., Newton, C., Kuster, D., & Milbrandt, M. (2010). How Do Novice Art Teachers Define and Implement Meaningful Curriculum? *Studies in Art Education*, 233-247.
2. Colman, A. (2004). Net.art and Net.pedagogy: Introducing Internet Art to the Digital Art Curriculum. *Studies in Art Education*.
3. Gude, O. (2007). Principles of Possibility: Considerations for a 21st Century Art and Culture Curriculum. *Art Education*, 6-13.

4. Guillard-Patton, R. (2012). Art Games: Creating Video Games Within an Art Curriculum.
5. ISTE. (2000). National Educational Technology Standards for Teachers. Eugene, OR, USA.
6. Kraehea, A. M. (2020). The Future of Art Curriculum: Imagining and Longing Beyond “the Now”. *Art Education*, 4. doi:10.1080/00043125.2020.1738843
7. Long, S. (2001). Multimedia in the Art Curriculum: Crossing Boundaries. *Journal of Art and Design Education*.
8. Pennisi, A. C. (2013). Negotiating to Engagement: Creating an Art Curriculum with Eighth-Graders. *Studies in Art Education*, 127-140.
9. UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
10. Watts, J. K. (2008). Teaching digital media as in art class: a search to define a curriculum. *Arizona State university*.
11. Wolffenbüttel, C. R., & Brum, L. P. (2020). Art Curriculum: Reflections, Discussions, and Concerns. *International Journal of Social Science Studies*, 55-62.

